

Elena **SUFF**

doctor în filologie

Cărțile audio ca resursă didactică în studiul limbii și literaturii

Rezumat: *Articolul examinează oportunitățile didactice prezentate de utilizarea cărților audio de calitate în predarea/învățarea limbii și literaturii, atât în cazul limbii materne/de studiu, cât și în cazul limbilor moderne și clasice, în contextul învățământului preuniversitar. Se propun variante de valorificare a cărților audio drept material didactic în diverse contexte de învățare și în scopul realizării mai multor obiective de învățare.*

Cuvinte-cheie: *cărți audio, limbi moderne, limbi clasice, limba de studiu, literatură, audiere, vorbire.*

Abstract: *The article examines the didactic opportunities of using good-quality audiobooks in the teaching of languages and literatures (both L1 and L2/L3) in school context. Ideas are offered for the successful exploration of audiobooks as didactic material in various learning contexts and in order to reach diverse learning goals.*

Keywords: *audiobooks, modern languages, classical languages, L1, literature, listening, speaking.*

În epoca digitală, când formatul multimedia este tot mai accesibil și mai mobil, cărțile audio¹ au devenit o resursă de învățare care merită a fi explorată de către profesorul-filolog. În cele ce urmează, vom prezenta o serie de sugestii pentru utilizarea cărților audio în demersul didactic la orele de limbă și literatură română și la cele de limbi moderne/clasice. Baza factologică a articolului de față se edifică pe materiale audio în limbile română, rusă și engleză. Sperăm însă că ideile propuse se vor dovedi utile și pentru pedagogii și elevii care lucrează cu alte limbi moderne și clasice.

La nivel ocupațional și practic, unul din principalele avantaje ale cărții audio față de cea tipărită sau electronică este faptul că ea antrenează auzul și lasă liber văzul și mâinile; mai mult, nici nu necesită o poziție statică din partea cititorului. (Numim ascultătorul activ al cărților audio *cititor* fără rezerve – atunci când textul integral, neadaptat, nesupus dramatizării și lecturii pe roluri este preluat de organele sănătoase ale auzului, el nu pierde

1 În contextul articolului, prin *cărți audio* înțelegem fișiere audio cu înregistrarea lecturii profesionale, cu voce umană, a unor texte din literatura artistică, integrale sau fragmentare. Suntem conștienți de existența cărților audio citite de vocea electronică robotizată și a celor sonorizate de amatori, însă considerăm aceste produse mai puțin valoroase pentru obiectivele didactice vizate.

nimic din valoarea sa informativă, ba chiar, ocazional, câștigă. Când citim cu ochii, ni se întâmplă tuturor să sărim peste un rând-două, din cauza plictiselii sau poate pentru că o descriere mai detaliată ne împiedică să ajungem la deznodământul dramatic. Lectura audio, deși ne permite, tehnic, să ometem un segment de câteva secunde sau minute prin aplicarea butonului *derulare rapidă*, face asemenea activități mai riscante: nu vedem cât exact am omis din text și unde vom ajunge când revenim la ritmul normal). Elevul sau adultul care nu reușește să găsească timp pentru a se așeza frumos pe canapea sau la masă și a citi o carte cu ochii (și, trebuie să admitem, timpul liber de lectură este un lux atât pentru elevul diligent (teme, cercuri, sport, treburi casnice...), cât și pentru cel neglijent (joacă, plimbări...), ca să nu mai menționăm și adulții), dar care vrea să citească, va constata că o carte audio este soluția perfectă. Ea poate fi ascultată – în căști, de pe un dispozitiv de tip *player mp3* sau, mai frecvent în ziua de azi, de pe telefonul mobil – în drum spre școală și acasă (pe jos² și mai ales în transport), la plimbare, la sport. Acasă, sunetul se poate difuza din calculator sau de pe același telefon, în timp ce elevul se ocupă de treburile casnice, desenează, modelează etc. Se poate întâmpla ca elevii cu memorie auditivă dezvoltată să perceapă și să memoreze mai bine textul difuzat decât cel citit cu ochii. Această abordare nu exclude și nu înlocuiește lectura analitică, examinarea textului printat, ca *text*, în scopul investigațiilor metaliterare, însă poate facilita și promova lectura informativă, îndeosebi pe cea extracurriculară și recreațională.

La nivel estetic, elevul ascultă o lectură profesionistă, cu accentele la locul lor – moment important nu numai pentru studierea limbilor moderne, ci și în cazul textului în limba maternă/de studiu. Elevul cu memorie auditivă va învăța, treptat, să citească și el cu glas – frumos, expresiv, în ritmul adecvat speciei și subiectului.

La lecție, audierea unor lecturi diferite ale aceluiași text, mai ales poetic, deschide oportunități noi de interpretare a percepției lectorilor, a cuvintelor și frazelor subliniate și evidențiate vocal; lectura devine un comentariu în sine. Or, nu toți profesorii-filologi posedă competențe de lectură artistică. Înregistrarea unui profesionist soluționează problema. Pentru a transforma audierea într-un exercițiu de ascultare activă, elevilor li se va propune să asculte aceeași poezie recitată de actori diferiți și apoi să voteze în favoarea unei variante, cu argumente – evaluând – ca un panel de juriu la un concurs. Profităm de această oportunitate pentru a recomanda materialele audio din noul manual-antologie electronic pentru liceu *Limba și literatura română*, unde recitalurile au fost înregistrate special pentru acest proiect de către actori și actrițe din Republica Moldova.

2 Cu respectarea regulilor elementare de atenție în stradă, bineînțeles.

În cazul unui text tradus din literatura străină, cartea audio îi indică elevului (poate și profesorului!) cum se pronunță substantivele proprii (toponime, nume de personaje, porecle de animale etc.) și eventualele lexeme de origine străină (feluri de bucate, arme, instrumente etc.).

Atunci când se pot obține, sunt deosebit de interesante înregistrările în care autorii înșiși își citesc textele, îndeosebi versurile. Se va constata uneori că nu orice poet este un mare artist în acest sens – o observație care poate genera discuții interesante despre natura creației și faptul că nimeni nu este obligat să posede toate talentele laolaltă. Unii scriitori nu s-au lăsat descurajați de lipsa măiestriei scenice și ne-au oferit înregistrări de recitaluri interesante prin maniera detașată sau altminteri deosebită de lectură: Iosif Brodskii, Lucian Blaga, Mihail Gasparov. Alții și-au descoperit o nouă vocație în sonorizarea propriilor cărți: Neil Gaiman și Donna Tartt și-au înregistrat întreaga operă sub formă de cărți audio și cititorul interesat va descoperi că a asculta un text deja cunoscut în lectura autorului constituie o experiență aparte, aproape un comentariu în sine. În literatura română, este interesant cazul lui Mihail Sadoveanu, care l-a sonorizat pe Ion Creangă atât de pitoresc, cu atâta *gust*, încât audierea acestor înregistrări ne permite să ne imaginăm experiența membrilor societății *Junimea*, care ascultau respectivele scrieri în lectura marelui humuleștean.

Când cartea audio este într-o limbă studiată ca străină, aspectul abordării se modifică oarecum. Citită corect și profesionist de către un purtător al limbii, cu atât mai mult de către unul cu competența lecturii artistice, cartea audio este o resursă extrem de utilă pentru a expune elevul la materiale autentice în limba studiată – într-o formă mai ușor de perceput decât un buletin de știri sau înregistrarea unui dialog din stradă, însă mai „realistă” decât fragmentele audio din anexele CD și DVD la manuale. În același timp, discernământul la alegerea textelor și modalitatea de a încorpora audierea în demersul didactic sunt deosebit de importante, dacă ne dorim ca această audiere să devină un adevărat material de învățare, nu doar o experiență culturală exotică.

Fără îndoială, este utilă și simpla ascultare continuă a fișierului (a casetei audio, CD-ului, clipului de pe Youtube etc.). Familiarizarea cu fonemele și intonația caracteristice limbii (iar o carte artistică va conține și fragmente narative, și dialoguri de culoare emoțională diversă) este o etapă importantă pentru studierea ei, chiar de la bun început. Și, ca să fim realiști și franci, trebuie să admitem că un vorbitor nativ antrenat în arta lecturii scenice va reprezenta – de regulă – aceste elemente mai convingător decât un procent destul de mare dintre profesorii ne-nativi. Aceasta e realitatea; profesorul care o acceptă și recurge la resurse externe dă dovadă de autoevaluare sănătoasă și bun-simț.

Dacă există posibilitatea tehnică, elevii vor asculta cărți audio în limba străină îndelung și regulat, pur și simplu de dragul ascultării, fără sarcini specifice: mai devreme sau mai târziu, la majoritatea indivizilor din această ascultare pasivă va rezulta însușirea intonațiilor (aspect al fonologiei străine notoriu de dificil de adoptat cu exactitate și până la automatism, chiar și la nivelurile când lexicul și gramatica au devenit deja integrate în mare măsură) și a pronunțării anumitor sunete și cuvinte. Or, intonația adecvată nu se poate învăța decât prin ascultarea și imitarea exemplurilor, oricât de ingenioase ar fi schemele grafice propuse de manuale; intonația este ceea ce trădează vorbitorul ne-nativ chiar și după ce bagajul lexical este stăpânit și manipulat cu finețe și discernământ³. Așa cum sportivul din efectiv (lăsăm la o parte sporturile intelectuale) aleargă și practică exerciții „generale” pentru a-și dezvolta musculatura și a se menține în formă – pe lângă antrenamentele specifice sportului de profil –, la fel și ascultarea înregistrărilor autentice în limba străină creează o musculatură virtuală, care suportă, susține și promovează însușirea limbii, propulsată în direcții concrete cu ajutorul exercițiilor variate și dozate.

Un exercițiu timpuriu, aplicabil de la primele lecții de studiere a limbii străine, este de a le propune elevilor să audieze un fragment de text, subliniind, în pagină, cuvintele pe care le-au recunoscut la auz. Începătorilor li se pot lista doar cuvintele în cauză, în ordine cronologică sau arbitrară; mai târziu, se poate trece la plasarea – „ascunderea” – acestora printre alte cuvinte, care nu apar în text; sau se poate distribui textul propriu-zis, unde elevii vor sublinia cuvintele pe care le-au recunoscut la auz. Este adevărat că manualele de limbă străină conțin, de regulă, discuri audio și video cu exerciții de acest tip, însă, în virtutea destinației didactice gradate a acestor înregistrări, ele sunt adaptate, pronunțate într-un ritm lent, cu articulare exagerat de clară. În experiența noastră, dacă se mizează exclusiv pe înregistrările de studiu, o consecință probabilă este faptul că până și elevul diligent de nivel intermediar-avansat și avansat (B2+, C1), care percepe cu ușurință aceste înregistrări (și este evaluat pozitiv în consecință), se pierde în întregime, fiind confruntat cu o carte audio, adică un text autentic, neadaptat, citit într-o manieră autentică, neadaptată. Or, scopul cursului de limbă străină este de a-l învăța pe elev să stăpânească *limba*, în toate aspectele necesare (audiere, vorbire, scriere, lectură), nu să execute strălucit exercițiile de manual.

Pentru a stimula audierea activă, se pot organiza concursuri de imitare: elevii audiază în clasă un fragment scurt de proză (< 30 de secunde) și apoi, având textul în

3 De fapt, cum arată cercetările și experiența, intonația poate fi primul semn după care distingem limba, înainte de a recunoaște cuvinte și sintagme aparte.

fața ochilor, îl citesc cu glas, imitând cât mai îndeaproape maniera lectorală a actorului din înregistrare. Elevii cu auz muzical și deprinderi de canto vor constata că execută exercițiul cu ușurință, dacă se concentrează pe melodia și ritmul frazei.

Pentru stagiile intermediare și avansate de studiere a limbii, propunem următorul exercițiu de ascultare activă: elevii citesc de pe pagină textul fie adaptat de profesor prin excluderea sintagmelor care conțin unele detalii, fie „aerisit” prin lacune vizibile – apoi ascultă versiunea audio, integrală, și completează în scris sau relatează oral textul integral. Exercițiul este popular în literatura de specialitate, fiind cunoscut ca tipul *cloze* (sic), însă în manuale va fi, în mod firesc, legat de fișierele audio înregistrate special, nu de fragmente audio care nu sunt în mod particular destinate celor ce învață limba.

Atunci când cartea audio conține personaje cu voci și accente diferite, se va discuta în clasă – critic – pentru ce mijloace a optat lectorul în scopul distingerii personajelor, inclusiv după gender. Or, un actor profesionist va ști cum să ne sugereze că vorbește un personaj-femeie sau un personaj-bărbat (cu distincțiile adiționale de vârstă, masă corporală, rasă etc.), având un spectru larg de opțiuni. Frecvent, se aplică cel mai simplu procedeu: bărbatul-lector indică glasul feminin, subțindu-l pe al său; femeia-lector își îngroașă vocea, imitând timbrul masculin. Însă unii actori preferă să abordeze problema în moduri mai creative. De exemplu, actorul britanic Stephen Fry, lectorul irepetabil al seriei de romane despre Harry Potter, explica într-un interviu că a ales să sonorizeze personajele feminine printr-un timbru mai degrabă jos și moale, decât pițigăiat [4]. Efectul este remarcabil: deși, tehnic, actorul coboară vocea, citind replicile personajelor-fetițe și femei, în aceste secvențe sonore el sună foarte credibil și recognoscibil feminin. Același actor, pentru a distinge între foarte numeroase personaje ale epopeii, le-a conferit, uneori în baza informațiilor din cărți, uneori la propria discreție, accente regionale și sociale diverse și chiar ocazionale ticuri verbale și defecte logopedice. Ceea ce ne duce la punctul următor.

Accentele sociale și cele regionale sunt de o importanță greu de subestimat în, probabil, majoritatea limbilor bine dezvoltate (i.e. nu suntem la curent cu situația în limbile tribale, vorbite de un număr limitat de persoane pe un teritoriu comun). În viața reală a vorbitorilor nativi și adoptivi, zi de zi, accentul le definește receptarea de către alți membri ai societății. De exemplu, în context britanic, opinia publică tinde să perceapă accentele din nordul Angliei ca fiind oarecum provinciale și mai puțin cultivate, „grele”, „dense”; accentul scoțian, galez sau irlandez recognoscibil îl înzestreză imediat pe vorbitor cu colecția de prejudecăți și trăsături, reale sau imaginare, atribuite locuitorilor regiunilor respective; accentul

indian, pakistanez, jamaican sau vag european de est (un termen care se extinde de la vorbitorii nativi de limbi slave la cetățenii statelor baltice, români și maghiari) trădează imigranții din prima sau a doua generație și generează reacții diverse la ascultători.

Pe lângă aceste accente regionale (care au, la rândul lor, variante, subvariante și variații la nivel de localitate), în context britanic există problema accentelor sociale [1, pp. 293-300]. În română sau în rusă suntem, desigur, obișnuiți să recunoaștem persoana mai cultivată, cu studii mai calitative, după modul în care aceasta pronunță sunetele, pune accentul în anumite cuvinte, alege lexicul și construiește sintaxa discursului etc. Însă acest accent cultivat coincide, în esență, cu varianta literară a limbii în cauză. În Marea Britanie însă, până și varianta literară, cunoscută, convențional, ca RP (*received pronunciation* – „pronunțare achiziționată”, adică livrescă, detașată de localitate și strat social), posedă mai multe versiuni: de la stilul de vorbire al aristocrației, căruia îi este specifică intonația abruptă și o anumită neglijare a vocalelor [5, pp. 25-27], la maniera cultivată a intelectualilor de școală veche, cărora le place să pronunțe un *r* clar conturat, la enunțarea neutră, „de manual” a crainicilor BBC (RP mai este cunoscut și sub numele de „engleză de BBC” și „pronunțare de la Oxford”) și la pronunțarea îngrijită, clar modulată, a copiilor de la școlile de calitate și a părinților lor. În revers, accentele păturilor sociale de jos se pot împleti, într-o anumită măsură, cu accentul regional, însă vor denota pretutindeni anumite trăsături fonetice comune, printre care cea mai distinctivă este neglijarea vehementă a consoanelor și tendința de a ignora terminațiile [3, pp. 101-115].

Actorii știu să exploateze această fascinantă semiotică fonetică. În limba română vom indica sau recunoaște țărănul convențional prin adoptarea unui accent regional recognoscibil pentru publicul larg (moldovenesc, ardelean, bănățean etc.) – bunăoară, efectiv toți lectorii care îl abordează pe Ion Creangă insistă să-i confere un dens accent moldovenesc; în mod curios, romanul *Ion* în interpretare audio nu se bucură de aceleași nuanțe de accent – și vom sugera lipsa de cultură a personajului, împânzindu-i vorbirea cu rusisme (în Republica Moldova), argotisme și greșeli gramaticale⁴. Actorul britanic are la dispoziția sa

4 Este o realitate tristă și inevitabilă că graiurile regionale, în care, de fapt, tezaurul limbii se conservă cel mai bine, în loc de a fi dezvoltate și promovate la generațiile tinere, se văd combătute de școală și de opinia publică, care egalează accentul regional și dialectismele cu lipsa de cultură, iar copiii ajung să califice dialectismele identificate în texte drept „greșeli”. Umberto Eco, care a crescut, asemeni majorității semenilor săi, cu diglosia „italiana regională – italiana oficială”, considera că școlile ar trebui să devină vehicule de păstrare a dialectelor și graiurilor, încurajându-i pe elevi să studieze graiul local/regional în paralel cu varianta general acceptată a limbii de stat [2].

un arsenal cu mult mai divers și nuanțat de instrumente. Pentru că un curs școlar de limbă străină este limitat de timp și resurse tehnice, este suficient ca profesorul să se concentreze pe predarea versiunii „neutre”, corecte a pronunțării (RP pentru engleză, dacă numai nu se insistă pe varianta americană a limbii, care are și ea un echivalent local al RP-ului britanic).

În realitatea purtătorilor de limbă însă, numai un procent relativ redus de persoane vorbesc cu acest accent în mod firesc; și mai mic este numărul celor neafecțați de diglosie, pentru care acesta este chiar accentul lor nativ, cu care au învățat să vorbească în pruncie. Avem cu toții cunoștințe anecdotice despre turistul care a învățat diligent limba pentru ca, ajuns în țară, să fie șocat de nativii care vorbesc „cu greșeli”. Cărțile audio potrivite pot facilita contactul elevului cu versiunile nonstandard de accent. În epoca pașapoartelor biometrice și a zborurilor bugetare (ca să nu menționăm și migrația muncii), elevul din Republica Moldova are toate șansele de a ajunge, eventual, într-un mod sau altul, în țara unde se vorbește limba străină pe care a studiat-o la școală. Nu e nevoie să învețe a imita accentele distincte – aceasta ar fi o profesie în sine –, însă este util să știe a deosebi între ele și să le perceapă valoarea și semiotica culturală. Audierea cărților unde sunt redade asemenea accente este un mijloc eficace pentru atingerea acestui scop.

În fine, după ce au explorat în moduri variate uzurile didactice ale cărților audio, elevii pot experimenta cu crearea variantelor proprii: înregistrându-și lectura, audiind și analizând dacă pronunță adecvat și, eventual, creând o versiune de care sunt mulțumiți. Sub supravegherea și cu coordonarea profesorului de profil și în colaborare cu învățătorii, elevii mai mari, de vârstă liceală, ar putea înscrie cărți audio pentru cei mici, cu basme sau poezii.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cooper J. *Class*. London: Corgi, 1999. 366 p.
2. Eco U. *L'italiano di domani*. Pe: <https://presidenti.quirinale.it/napolitano/qnrw/statico/eventi/2011-02-lett/doc/Eco.pdf> (Accesat la 03.06.2018).
3. Fox K. *Watching the English*. 2nd ed. London: Hodden & Stoughton, 2014. 583 p.
4. Fry S. *Interviewing J. K. Rowling*. Pe: <https://www.accio-quote.org/articles/2005/1205-bbc-fry.html> (Accesat la 03.06.2018).
5. Mitford N. (ed.) *Noblesse Oblige*. London: Futura, 1984. 114 p.